

**ЭЧКИ ТАНАСИДА ОЗИК МОДДАЛАР УЗЛАШТИРИЛИШИНING
ЙИЛ ФАСЛЛАРИГА БОҒЛИКЛИГИ**

Махмудова Хуршида Иргашевна

биология фан номзоди,

Махмудов Умид

Самарканд давлат тиббиёт университети академик лицейи

Охунова Сурайё

Самарканд давлат тиббиёт университети академик лицейи

Маматкуова Бустон

Самарканд давлат тиббиёт университети академик лицейи

Аннотация: Мақолада хориждан келтирилаётган сут йўналишидаги эчкиларни генетик имкониятида бўлган маҳсулдорлик хусусиятларини намоён қилишлари учун мутадил шароитлар яратиш, эчкиларнинг клиник кўрсаткичларини назорат қилиш имкониятлари ва эчкилардан олинадиган сут миқдорига озикланиш шароитининг таъсири ҳақида маълумотлар берилган ва муаллифларнинг фикрлари баён этилган.

Таянч сўзлар: эчки, сут, хориж, мослашиш, иқлимий, озикавий, омиллар, туйимли моддалар, йил фасллари, лактация, касалликлар, парҳез, шифобахш, тип, зотлар, танлаш, сралаш, селекция ва бошқалар.

Ишнинг мақсади. Йил давомида яйлов шароитида фаслий яйловлардаги озуқаларнинг истеъмол қилиниш даражасини ва турли генотипга мансуб эчкиларнинг йил фаслларига боғлиқ ҳолда яйлов ўсимликларини истеъмол қилишини маҳсулдорлигига тасирини аниқлаш

Мавзунинг долзарблиги Ҳайвонлар маҳсулдорлигини ошириш ва сифатини яхшилаш дастлаб истеъмол қилинадиган озуқалар миқдори ва унинг биологик қийматига боғлиқ. Бир кеча-кундуз давомида эчкилар томонидан истеъмол қилинадиган озуқанинг миқдори улар томонидан истеъмол

қилинадиган яйлов озуқаларининг тўйимлилигига ва тўйимли моддаларга бўлган эҳтиёжига боғлиқ.

Тадқиқот усуллари ва материаллари Қўй ва эчкилар боқиладиган тоғ ва тоғ олди яйловларини ўрганиш билан бирга, фасллар ўзгаришига боғлиқ ҳолда юзага келадиган иқлим шароитлари бўйича яйловларнинг маҳсулдорлигининг жиддий ўзгарувчанлиги каби, айрим озуқа сифатидаги ўсимликларнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари ўзгаришларини қайд қилиш талаб қилинади. Эчкилар учун ёз фаслидан ташқари баҳор, куз ва қиш фасллари учун ҳам тоғ ва тоғ олди яйловлари асосий – ягона озуқа манбаи ҳисобланади. Шу сабабли бу яйловларда ўсадиган ўсимликларнинг кимёвий таркибини ва тўйимлилик қийматини йил фаслларига боғлиқ ҳолда ўзгаришини ўрганиш илмий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади. Адабиётларда келтирилган маълумотлар жуда қисқа муддатларда бажарилган ишлар натижалари бўлиб, аниқ хулосалар чиқариш учун асос бўлмайди ва бу маълумотлар асосида йилнинг турли фаслларидаги ўсимликларнинг тўйимлилик қиймати бўйича хулосалар чиқариш мумкин эмас. Шу сабабли тадқиқотларимизда яйловда ўсадиган ўсимликларнинг вегетация даври бошланишидан, тамом бўлишигача бўлган муддат, яъни феврал ойидан бошлаб куз ёки қиш ойларигача бўлган давр қамраб олинди. Ўзбекистон жанубининг кескин ўзгарувчан иқлими ўсимликлар вегетациясига ўзига хос таъсир кўрсатади. Метеорологик жиҳатдан қўлай бўлган йилларда, қўёш нури ва намлик етарлича даражада бўлганда тоғ олди яйловларининг ўсимликлари қоплами феврал ойидан вегетация даврини бошлайди. Иқлим ноқулай келган йиллари эса, узоқ давом этувчи совуқ, баҳор фаслида яйловнинг кўплаб ўсимликлари учун вегетация даврининг эрта бошланишига имконият бермайди. Ёз ойларидаги юқори ҳарорат, кучли қўёш нури ўсимликларда катта миқдорда тўйимли моддаларнинг айниқса оқсиллар жадал тўпланишини таъминлайди.

Тадқиқот натижалари Кўриниб турибдики қиш фаслида, куз фаслидагига нисбатан протеин миқдори 2,0% га, ёғ – 0,77%, АЭМ – 2,95%га камайган бўлса, клетчатканинг миқдори 10,3%га ортади. Ҳайвонлар томонидан истеъмол

қилинадиган озуқалар таркибидаги қанднинг оқсилга ва фосфорнинг кальцийга бўлган нисбатини мезон чегарасида бўлиши озуқаларнинг ҳайвонлар томонидан истеъмол қилиниш даражасига, уларнинг ҳазм бўлиш коэффициентига ва тўйимли моддаларнинг ҳайвон танасига трансформация қилиниш даражасига ижобий таъсир қилиб, соҳанинг рентабеллик даражасини ошишига ва ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархининг камайишига олиб келади .

Хулоса Хулоса қилиб айтганда, йил давомида далаларда ҳайдаб боқилган она эчкиларни озиқа моддалари билан таъминланганлиги юқори даражада ўзгариб туради ва ўртача: кузда 55% , қишда – 20%, баҳорда – 62% ва ёзда – 100% ни ташкил қилади. Маҳаллий дағал жунли эчкилар сут маҳсулдорлиги ва сут таркибидаги умумий ёғ, казеин ва лактозалар миқдори бўйича 150 кунлик лактация давомида жундор ва дурагай тенгдошларидан жиддий даражада ортиқ бўлади.

Адабиётлар руйхати:

1. Агалина В.Г., Жарков Р.Ш., Синьковский Л.П. Состав и питательность кормов Таджикистана / Изд. «Ирфон». – Душанбе, 1967. – С. 143.
2. Мешков В.М. Некоторые клинико-гематологические, биохимические показатели и возможности неспецифической защиты у коз молочного периода // «Методы и средства диагностики, профилактики и лечения болезней животных». Сб. науч. тр. Ульяновского СХИ. – Ульяновск, 1988. – С. 49-54.